

**BO‘LAJAK NEMIS TILI O‘QITUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH NAZARIY TARIXI**

Furqat Mirvaliyev Shuxratovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Turizm fakulteti nemis tili kafedrasida o‘qituvchisi

furkat.mirvaliyev@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada chet tili darslarida adabiyot va badiiy matnlarning muhim o‘rni va vazifalari, tilshunos olimlarning ushbu mavzu bo‘yicha ilmiy tezislari hamda adabiyotning chet tillarga kirib borish tarixi va chet tilini o‘rganish orqali chet tilini o‘rganish kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqiladi va xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko‘ra chet tillarini o‘qitishda qanday badiiy matnlardan foydalanilganligi yoki chet tili darslarida o‘qituvchilarga adabiyot nima uchun zarur degan savollarga nemis tilshunos olimlari nazariyalari misolida tadqiq qilinadi.

Kalit so‘zlar: Chet tillarini o‘qitish, chet tili darslari, adabiyot, kompetensiyalar, tadqiq, tilshunos olim, badiiy matnlar, tasavvur, tafakkur, xorijiy tajriba.

Annotation: In this article, the important role and functions of literature and artistic texts in foreign language classes, the scientific theses of linguists on this topic, and the history of the penetration of literature into foreign languages and the development of competences in foreign language learning through the study of a foreign language are considered. and based on the results of international research, what literary texts are used in teaching foreign languages or why literature is necessary for students in foreign language classes is researched on the example of the theories of German linguists..

Key words: Teaching foreign languages, foreign language classes, literature, competences, research, linguist, artistic texts, imagination, thinking, foreign experience.

KIRISH. Ushbu maqolani yozishdan asosiy maqsad chet tili darslarida badiiy matnlardan uslubiy-didaktik foydalanish va qo‘llash hamda ta’lim muassasalarida chet tilini o‘qitishda badiiy yoki badiiy matnlardan foydalanish, o‘qish va tushunish jarayonida badiiy matnlarni tanlash mezonlarini o‘rgatish nazariy tarixini tadqiq qilishdan iborat. Badiiy matnlardan foydalanish bugungi kunda chet tilini o‘rgatishning tarkibiy qismidir, chunki u barcha til maqsadlarini nafaqat kognitiv, balki samarali rivojlantirishga olib keladi.

ASOSIY QISM: Ilmiy tadqiqotlar va barcha nazariyalar shuni ko‘rsadiki, adabiyot o‘qituvchilarga qaysi jabha bo‘lmasin matnlar bilan ishlash imkoniyatini beradi, bunda o‘quvchilar nafaqat chet tiliga bo‘lgan yangi so‘zlarni, balki abadiy matnning mazmunini, bosh va ikkinchi darajali qahramonlarni ajrata olishlari ham zarur. Tarixdan bizga ma’lumki, adabiyot va didaktikani birlashtirgan mustaqil fan sifatida 1970 yilda adabiy didaktika nomi ostida o‘tila boshlangan. Ushbu fanning asosiy fazifasi shundan iborat ediki, u amaliy mashg‘ulotlar uchun ko‘rsatmalar, matnlarni tanlash, mavzularni o‘rganish yoki bosqichma bosqich mavzularini yaratish bo‘yicha ko‘rsatmalardan iborat edi.

Bu borada bir qator nemis tilshunos olimlari o‘zlarining ilmiy va nazariy asoslari keltirib o‘tishgan bo‘lib, ulardan biri Bredella Lothar va uning fikricha, tilini o‘qib tushinish kompetensiyasi o‘quvchilarni so‘z boyligini yanada takollashtiradi va ularning madaniyatlararo ko‘nikmalar ham rivojlantiradi (masalan, empatiyani)¹.

Shu bilan birgalikda, o‘quvchilar yoki talabalar o‘zlarining analiz qilish kompetensiyalarini - hodisalar, his-tuyg‘ular va istaklarning bayon qilishni ham o‘rganadilar va shuningdek, adabiyot ular uchun o‘zga olamni, o‘z dunyosini anglashga ham yo‘l ochadi. Bredella o‘qishni ijro etuvchi harakat sifatida ta’riflaydi. Tilshunos olimi o‘z ishlarida yana shunday atamaga alohida urg‘u bergan bo‘lib bu ijrochilikdir, ya’ni bu nutq nazariyasidagi atama bo‘lib va buning asl mohiyati chet tilli darslarida baadiy matnlar bilan o‘quvchilar o‘rtasidagi alohida bog‘liqlikni

¹ BREDELLA, Lothar. 1980. *Das Verstehen literarischer Texte*. Erste. Stuttgart: Kohlhammer. S. 10.

bildiradi va u o'qib tushunishni ijro etuvchi harakat sifatida ya'ni, nutqni aniq bir maqsadda qilingan harakatidir deb biladi² Bundan ko'rinib turibdiki, til akti bajaruvchidir va performativlik esa so'zning bajarilishi yoki konkretlashtirilishini ham anglatadi.

Yana bir amerikalik tilshunos olimlardan biri C.Brumfit va R.Karterlar fikriga ko'ra, o'tmishda adabiyotni o'qitishga ikkita yondashuv yuzaga kelgan. Bunda, birinchidan grammatikani to'g'ri o'rgatish bo'lib, talabalarning to'g'ri grammatik iboralar va yangi so'z birikmalarini takrorlashlari kerak³. Bu usul ma'lum darajada samarasiz bo'lib, chet tillariga paydo bo'ladigan e'tibor va improvizatsiyalar sezilarli darajada rivojlanmaydi, chunki talabalar bunday vaziyatda faqatgina orttirilgan ko'nikmani bevosita qo'llash xarakterga ega bo'lib qoladilar xolos. Ikkinchidan, yana bir bor tarixga nazar tashlasak, Germaniyada adabiy matnlar ona tilida so'zlashuvchilar tushunadigan tarzda taqdim etildi, masalan, nemis tili darslarida adabiyot nemis tilida o'qitiladigan bo'ldi va bu albatta tilshunos olimlarning taabiricha to'g'ri usullardan biri deb xisoblanar edi. Biroq, bu yo'l hech qanday samara bermadi va o'quvchilar darslarni yaxshi tushuna olmadilar. Bu jarayonda o'quvchilarning ruxiyatiga, improvizatsiyasiga yuqori ta'sir o'tkazdi. Bunday avtomatik o'qitishda talabalar o'z kompetentsiyalarini ta'biy ravishda rivojlantira olmaydi.

Yuqoridagi muammolar yechimini topish maqsadida nemis tilshunos olimi Elers Swantje chet tilli darslarida o'quvchilar tillarni adabiyot fani va badiiy matnlar orqali qanday ko'nikmalarni rivojlantirish mumkinligini aniq belgilab, quyidagi besh qoidani chet tilli darslarida qo'llash uchun tavsiyani ishlab chiqadi, jumladan:

1. Muhimni nomuhimdan ajratish qobiliyatini rivojlantirish;
2. Notanish so'zlardan xulosa chiqarish ko'nikmasini rivojlantirish;
3. O'z o'ziga savollar berish va yechimlarni izlash bilimini rivojlantirish;
4. So'z ma'nolarini shakllantirish tafakkurini rivojlantirish;

² BREDELLA, Lothar. 1980. *Das Verstehen literarischer Texte*. Erste. Stuttgart: Kohlhammer. S. 10.

³ BRUMFIT, C.J. a R.A. CARTER. 1986. *Literature and Language Teaching*. Oxford: Oxford, University Press. S.42.

5. So'z ma'nolarini yaratish ijodkorligini rivojlantirish. Maslan: hikoya tuzish haqidagi bilimlarni takomillashtirish, matnlarni umumlashtirish, taxlil qilish⁴.

XULOSA

Biz matni nemis tili darslarida asosiy vosita sifatida ko'ramiz, chunki o'quvchilar o'zini qanday ifodalashi yoki yosh nemis zabonlarning fikrlashi, biror narsa haqida qanday yozishi yoki biror narsani qanday tasvirlashi haqidagi misollarni batafsil ko'ra olishadi yoki eshitib tushushinashdi. Matnlar, qanday matnlar bo'lishidan qati'y nazar: adabiy matnlar yoki ma'lumotli matnlar tayyor tuzilmalarni o'z ichiga oladi va o'quvchilar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi, bu nafaqat nemis tili darslarida, balki boshqa chet tili darslarida ham yordam beradi. Nemis tili darslarida badiiy matnlarni o'qib tushunishning asosiy maqsadi - bu o'quvchilar uchun zerikarli muhitdan yiroq bo'lish va oddiy tashkil etiladigan darslardan o'zgacha muhit yaratishdir. Misol tarqaisa oladigan bo'lsak; grammatik qoidalar, jadvallar, lug'at va ko'plab mashqlar o'quv jarayonini xar doim qiziqarli qilmavermaydi va ba'zan samarali natija doim ham ega emas. Yuqoridagi ilmiy nazariyalardan kelib chiqib, chet tilini o'rgatishning asosiy maqsadi, albatta, bu yangi tilni o'zlashtirishdir. Dars o'quvchilar uchun monoton va zerikarli bo'lmasligi uchun o'qituvchilar ham turli materiallar va usullardan foydalanishlari kerak va chet tili darslarida o'qituvchilar foydalanadigan badiiy matnlardan doimo o'rinli qo'llanilishi lozim. Chet tili nafaqat tahlil qilish va to'g'ri talqin qilish, balki u o'yin-kulgi va dam olish va ma'naviy ozuqa olish ham uchun mo'ljallanganligi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Juergen Koppenstaeiner „, Literatur im DaF Unterricht“. (2001).
2. EHLERS, Swantje: The role of literature in the subject German, (2010).

⁴ EHLERS, S. Lesen als Verstehen: zum Verstehen fremdsprachlicher literarischer Texte

3. Furkat Mirvaliyev Shukhratovich. (2023). The Role of Literary Texts in Teaching Foreign Languages. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 14, 10–13.
4. EWERT, Michael (2010). Literary canon and questions of communicating literature.
5. KRUMM, Hans-Jürgen, Christian FANDRYCH, Britta HUFEISEN and Claudia RIEMER (eds.). German as a foreign and second language. An international handbook. volume 2 Berlin, New York: de Gruyter. pp. 1555–1565.
6. HUMBOLDT, Wilhelm von (1985). About the language. Selected writings. Munich: German paperback publisher.
7. Shukhratovich, F. M. (2023). THE MOST IMPORTANT ASPECTS OF READING IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. *Open Access Repository*, 9(1), 145-148.